

JURIDICAL SCIENCES

ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ: ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Остапенко Ю.

*докторка юридичних наук, доцентка,
асистентка кафедри господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID ID: 0000-0002-4033-5927*

ENTERPRISES IN UKRAINE DURING THE WAR AND POST-WAR PERIODS: INVESTMENT SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ostapenko Yu.

*Doctor of Law, Associate Professor, assistant of the Department of Economic Law,
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Ukraine
ORCID ID: 0000-0001-5950-2927*

Анотація

Статтю присвячено аналізу суті понять «інновації», «інвестиції», їх законодавчих дефініцій і значенню для інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Акцентовано на недосконалості нормативного трактування даних термінів через наявність різних підходів. Виявлено особливості інвестиційного забезпечення у воєнні часи, охарактеризовано загальні збитки і пошкодження, надано оцінку найбільш понівечених промислових об'єктів України, з урахуванням чого приблизно визначено рівень втрат ВВП України у ході війни. Встановлено, що завдяки інвестиційним коштам вдалося реалізувати декілька успішних проєктів, що працюють на користь нашої країні й допомагають ефективно проводити військові операції. Запропоновано напрям відбудови України після війни.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the essence of the concepts of "innovation", "investment", their legislative definitions and their importance for investment support for the innovative development of enterprises in Ukraine in the war and post-war periods. Emphasis is placed on the imperfection of the normative interpretation of these terms due to the presence of different approaches. The peculiarities of investment provision in wartime are revealed, general losses and damage are characterized, an assessment of the most mutilated industrial facilities of Ukraine is given, taking into account the level of losses of Ukraine's GDP during the war. It has been established that thanks to investment funds, it was possible to implement several successful projects that work for the benefit of our country and help to effectively conduct military operations. The direction of reconstruction of Ukraine after the war is proposed.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інвестиції, інвестиційна діяльність, воєнний стан, повоєнний період в економіці, законодавче забезпечення ринку ІТ-технологій.

Keywords: innovations, innovative activity, investment, investment activity, martial law, post-war period in the economy, legislative provision of the IT technology market.

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної економіки під час збройної агресії росії вимагає віднайдення нових алгоритмів дій, зокрема й щодо управління, як на макро-, так і на мікрорівнях. Це пояснюється передусім тим, що у світі не припиняються глобальні ринкові трансформації, стрімко впроваджуються не тільки новітні технології, науково-технічні розробки й інновації передусім задля енергозбереження, зменшення собівартості елементів технологічних матеріалів (з прорахуванням затратної частини логістичних витрат), автоматизації виробництва тощо, а й механізми, завдяки яким вдається забезпечити не лише достатній рівень платоспроможності, ліквідності і рентабельності підприємств, а й їх конкурентоспроможність. Звісно, усе перелічене дає змогу суб'єкту господарювання

функціонувати в умовах воєнного стану. Однак варто вказати, що при цьому існують певні перепони з постачанням на ринки збуту, що, зрозуміло, попри все, слід зробити у строки. Відтак, виникає потреба в розробленні відповідної стратегії. Одним із інструментів, що сприятиме ефективній реалізації таких стратегій, є інвестиції, зокрема, й у виробничі інновації. До речі, саме інвестиції вважаються основною запорукою і гарантією злагодженого, поетапного ведення діяльності, досягнення належного рівня фінансово-економічної безпеки підприємства як суб'єкта господарювання, а також виступають суттєвим важелем впливу на забезпечення економічної безпеки держави під час воєнної агресії й у повоєнний період.

З огляду на сказане вбачається за доцільне проаналізувати світовий досвід щодо зовнішнього й

внутрішнього інвестиційного забезпечення, оскільки, як доводить практика, саме завдяки йому формується велика частина сукупних так званих впливань в інноваційний розвиток національної економіки для стимулювання економічного зростання й забезпечення стійкості підприємств як на державному, так і на транснаціональному рівнях. Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що інвестиційне забезпечення виступає стимулятором інноваційних процесів в Україні. Сподіваємося, що саме це допоможе нашій країні швидше розвиватися й стабілізувати усі галузі й сектори економіки особливо в повоєнний період.

Звісно, через повномасштабне вторгнення російської армії на територію суверенної держави, наслідком якого є руйнування об'єктів промисловості, сільськогосподарської та критичної інфраструктури і яке, звісно, становить загрозу економічній безпеці, наша країні сьогодні живе в непростих умовах. Спираючись на обрану тему, додамо, що становище більшості підприємств незалежної України похитнулося, бо їх діяльність упродовж певного часу була дуже ускладненою, оскільки з введенням воєнного стану державна (бюджетна) економіка переважно працює на забезпечення потреб армії. Щоправда, наведене зовсім не применшує важливості і значення інвестиційних ресурсів.

Таким чином, задля того, щоб забезпечити подальший прогрес і прискорити, так би мовити, поживати економічні процеси в Україні у воєнний і повоєнний періоди, з'явилася потреба у віднайденні нової інноваційної моделі розвитку економіки. Більш того, вбачається, що забезпечення національного бізнесу інвестиційними ресурсами набуває актуальності саме в повоєнний час, адже важливою складовою стане відбудова підприємств критичної інфраструктури (їдеться про об'єкти електроенергетики, водо- й газопостачання тощо), відновлення соціально-економічної сфери завдяки використанню новітніх технологій, розроблення доступної логістичної інфраструктури тощо. Усе наведене дає підстави стверджувати, що обрана тема є вкрай актуальною, до того ж через відсутність попередніх досліджень вона характеризується новизною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти інвестиційного забезпечення й інноваційних процесів активно вивчаються такими науковцями-економістами, як: Й. Шумпетер [1], Б. Твіс [2], Ф. Ніксон [3], Б. Санто [4], А. В. Гречко [7], П. Друкер [5], М. Хучек [6] та ін. У їх роботах досліджується сутність інновації, особливості впровадження й умови інвестиційного забезпечення підприємств. Із точки зору юриспруденції дане питання розглядали Н. Гольєва, О. М. Давидюк, Д. В. Задихайло, В. В. Кудрявцева, О. М. Вінник та ін. Однак на цей час у юридичній науковій літературі не існує прогалина законодавчого обґрунтування у воєнний та повоєнний відповідного питання.

Формулювання цілей статті. *Метою статті* є визначення ролі законодавства та шляхів забезпечення законодавчих моделей інноваційних проце-

сів за рахунок інвестиційних процесів в країні у період війни. Формально методологічну основу дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері сучасних тенденцій розвитку інноваційних процесів та інвестиційного законодавчого забезпечення, логічний аналіз, методи узагальнення, групування та економіко-правового аналізу.

Виклад основного матеріалу. На першому етапі проведення будь-якого дослідження є з'ясування суті ключових понять. Виходячи з обраної теми, цілком логічним є те, що передусім ми проаналізуємо дефініції терміна «інновації».

Вивчення спеціальної літератури дає підстави стверджувати, що існує багато різних економіко-соціальних підходів до розкриття суті категорії «інновації». Вважаємо, що одним із перших дефініцію терміна, зміст і значення якого аналізуються, навів австрійський науковець Йозеф Шумпетер у праці «Теорія економічного розвитку». На думку вченого, інновація являє собою певні новітні комбінації у виробництві, завдяки використанню яких відкриваються можливості для розробки продукту із новими властивостями; використання нового методу виробництва продукції; виходу на нові ринки збуту; пошуку і використання нової сировини; реорганізації виробництва [1]. На наше переконання, вчений виокремив основні напрями (навіть цілі) впровадження інновацій.

Звісно, економічна наукова думка, як і всі інші сфери знань, не є статичною, вона у постійному русі. Виходячи з цього, погляди вчених на суть терміна «інновації» змінювалися, а отже, сформувався два різноманітні підходи до трактування даного поняття – вузький і широкий.

Згідно з «вузьким» поняття «інновації» тлумачиться як введення нової техніки й технологій. Прихильниками даного підходу є такі вчені, як Б. Санто, Б. Твіс, Ф. Ніксон, Х. Рігс, В. Хіппель. Якщо проаналізувати напрацювання вченого-економіста Ф. Ніксона, то можна констатувати, що він під поняттям «інновація» розуміє комплекс виробничих, комерційних і технічних функцій, які сприяють появі нових або покращених процесів й устаткування [3]. Видатний науковець в економічній сфері Б. Санто стверджував, що інновація – це процес від розробки нової ідеї до продажу продукції, завдяки чому створюються кращі товари й устаткування з метою збільшення прибутку у всіх сферах діяльності підприємств [4]. Згідно з думками Б. Твісса інновацію можна розглядати як певний процес, у якому винахід або ідея набувають економічного змісту [2]. Більш того, Б. Твіс вважав, що необхідно розмежовувати науково-технічні інновації та НДДКР, бо, вивчаючи першу категорію із позиції всієї компанії, варто використовувати комплексний підхід, оскільки в даному випадку вирішується проблема ефективного застосування техніки, а не описується діяльність тільки підрозділу, що провадить НДДКР. Отже, логічно розглядати весь інноваційний процес, враховуючи комерційне використання техніки.

Перейдемо до «широкого» підходу, за якого інновацією вважається будь-яка зміна, наслідком якої є збільшення прибутків і посилення конкурентоспроможності підприємства. Наприклад, П. Друкер вважає, що інновація є особливим засобом, використання якого дозволяє досліджувати певні зміни в економіці та суспільстві в цілому задля подальшого застосування в бізнесі чи в різних сферах обслуговування [5]. У свою чергу, науковець-економіст М. Хучек переконаний, що інновації являють собою введення будь-чого нового і мають визначатися в трьох значеннях, як-от [6]: *функціональне* – інновація як процес, тобто новизна у технологічних та організаційних процесах; *атрибутивне* – інновація як зміна, що може відбуватися в діяльності або товарі з урахуванням суспільних потреб; *предметне* – інновація як результат інноваційної діяльності, що знаходе прояв у якості товару, послуги, методи чи процедури.

Принагідно додати, що комплексний підхід до трактування даного поняття використано в Законі України «Про інноваційну діяльність» 04.07.2002 року № 40-IV, згідно з яким інновації – це новостворені (застосовані) й (або) удосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого, що істотно поліпшують структуру й якість виробництва і (або) соціальної сфери [7]. У згаданому законодавчому акті під інноваційною діяльністю розуміється сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності.

Виходячи з міжнародних стандартів, інновація – це впровадження нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги), або процесу, нового маркетингового методу або нового організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків [8].

Таким чином, інновація – це і засоби, і методи, і практичні дії, завдяки яким отримується комерційний та/або соціальний ефект, з'являється новий або значно поліпшений продукт (товар або послуга), розширюються зовнішні зв'язки.

Спробуємо розкрити зміст другого поняття, а саме «інвестиції». Передусім розглянемо загальноприйнятий соціально-економічний підхід до тлумачення цього терміна. Як показує аналіз думок фахівців, у закордонній та вітчизняній літературі він трактується як вкладення капіталу з метою його наступного збільшення [9]. Однак варто додати, що в минулі часи зарубіжні економісти робили акцент саме на фінансовій складовій при його визначенні, зосереджуючись на вкладенні в цінні папери, що пояснюється більш інтенсивним розвитком ринку фінансових інструментів у міжнародній економіці [6]. У той саме час вітчизняні вчені взагалі не використовували досліджуваній термін і надавали перевагу поняттю «капітальні вкладення» – витрати

суб'єкта господарювання на створення нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючих підприємств й оновлення основних фондів, впровадження нової техніки у виробничих галузях народного господарства, будівництво об'єктів усіх галузей соціальної сфери та виконання проектних і геологорозвідувальних робіт [6]. Таким чином, увага зосереджувалася саме на реальних інвестиціях. Це не могло не позначитися на приписах нормативно-правових актів.

Так, згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. У Податковому кодексі України закріплено: «Інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно».

Окремо зупинимось на Конвенції СНД 25.11.2005 р. «Конвенції про міждержавний лізинг», де зафіксовано, що інвестиції – вкладені інвестором фінансові і матеріальні кошти в різні об'єкти діяльності, а також передані права на майнову та інтелектуальну власність з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту, якщо вони не вилучені з обігу або не обмежені в обігу відповідно до національного законодавства Сторін. Згідно з наказом Агентства запобігання банкрутству від 23.02.1998 р. № 22 «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій», інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. На жаль, у вітчизняних нормативно-правових актах існують ще й інші визначення терміна «інвестиція», що, звісно, свідчить про неоднозначність підходу до цього занадто важливого (особливо у воєнний та повоєнний періоди) поняття в українській економіці.

Такий стан справ не може задовольняти, оскільки Україна нині перебуває у процесі економічних перетворень й обрала для себе декілька основних напрямків, що ґрунтуються на збалансованості та стійкості розвитку при функціонуванні багатогалузевої соціально орієнтованої ринкової економіки, яка враховує всі потреби суспільства і включає в себе інноваційно-інвестиційну модель, а також новітні досягнення науково-технічного прогресу й поширення інформаційно-технологічних течій. Досягнення успіхів у зазначених напрямках у довгостроковій перспективі можливе при проведенні інноваційної та інвестиційної діяльності, що сприяє активізації інноваційно-інвестиційних процесів і прискоренню впровадження нових технологій та розробок у виробничий процес, і як наслідок, підвищення НТП і подальший економічний прогрес у країні [6].

Усе викладене вище дозволяє стверджувати, що саме інновації є тією головною рушійною силою і важелем впливу на розвиток як економіки в

цілому, так і суспільства, оскільки підштовхують до вироблення й використання здобутих знань досвіду. Сучасний як політичний, економічний, так і соціальний стан країни висуває новітні умови до інвестиційного забезпечення, а також вимагає, і про це вже йшлося, переходу на нову інноваційну модель. Крім того, вторгнення росії, яку справедливо демократичний світ визнав державою-терористкою, на територію України, її терористичні дії стосовно українського народу зумовили ті руйнівні економічні процеси, за яких майже два роки живе наша країна. За даними розрахунків аналітичного підрозділу Київської школи економіки, Transparency International Ukraine та Prozorro. Sale, загальні збитки станом на кінець квітня 2022 року оцінювалися у 80 млрд доларів і включають у себе руйнування автошляхів, мостів, залізниці, транспортної інфраструктури, аеропортів і портів, а також цивільних об'єктів і будинків. Зараз із того часу, коли здійснювалися підрахунки, минуло понад рік. Збитки, звісно, збільшилися. Зокрема, збитки промислових активів на лютий 2023 року становлять 36,2 млрд доларів і включають в себе руйнування більше 109 промислових підприємств. [6].

На наш погляд, усі пошкоджені активи, зрозуміло, умовно, можемо поділити на дві групи:

- 1) ті, що пошкоджені навмисно,
- 2) супутні збитки.

Якщо проаналізувати першу групу, то до неї варто віднести стратегічні підприємства, що відповідають за забезпечення паливом, і виробництва військового/оборонного призначення. Серед них можна виокремити ті, що є найбільш пошкодженими промисловими об'єктами, – ММК Ілліча, Азовсталь, Українські енергетичні машини, Антонов, Авдіївський коксохімічний завод, Філіп Моріс Україна, Новокраматорський машинобудівний завод, Кременчуцький НПЗ, Coca Cola Beverages, Завод ім. Малишева, Рубіжанський картонний завод, Житомирський бронетанковий завод, Харківський тракторний завод тощо.

До речі, на найбільш постраждалих областях України, такі, як Донецька, Харківська, Запорізька, Київська, Луганська, Николаївська та ін., припадає 30% національного ВВП.

Згідно з оцінками національних і міжнародних експертів, унаслідок війни втрати ВВП України можуть становити від 30% до 50% у 2022 році, що відповідає 1,6–2,7 трильйона гривень (56–92 млрд доларів) «неви-робленої» продукції протягом року в абсолютних цінах 2021 року [13]. Більш того, витрати через руйнування інфраструктурних і цивільних об'єктів складуть приблизно від 500 до 1000 млрд доларів. Відповідно, з метою відновлення ВВП до передкризового рівня, відбудови економіки України й стимулювання фіскальних і монетарних інструментів, що дозволять відновити інвестиційні процеси в країні, необхідно заохочувати і залучати фінансування міжнародних фондів [13].

Звісно, під час війни інвестиційна діяльність, а особливо забезпечення інвестиціями інноваційних проєктів у процесі перебудови підприємств, є майже неосяжною в усіх галузях економіки, а ті інвестиції, які

надають донори, спрямовані передусім на розвиток, звісно, оборонної промисловості. У той же час, незважаючи на всю складність ситуації, Україна все одно намагається залучити іноземних інвесторів. Так, у Верховній Раді України формують пакети документів-реформ з цього приводу. Завдяки цьому, наприклад, змінилася думка законотворця стосовно того, що саме іноземні інвестори мають можливість заходити на український фінансовий ринок і купувати цінні папери за спрощеною процедурою. У мирні часи годі було й сподіватися на те, що влади здатна усвідомити це, тобто такого погляду не існувало. Тим не менше відповідна ініціатива була проведена Національним банком України разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які стандартизували підходи щодо обліку прав на цінні папери резидентів і нерезидентів на агрегованих рахунках депозитарних установ, завдяки чому внесені відповідні зміни до нормативних документів, тобто відбувся перехід на агрегований облік цінних паперів нерезидентів замість сегрегованого [14]. Така процедура, звісно, спростить обслуговування іноземних інвесторів в Україні. Останнім вже не будуть потрібні окремі відкриті рахунки в НБУ. Ці законодавчі ініціативи полегшать адміністрування операцій і дозволять зменшити кількість залучених працівників до ведення процесу, що призведе до автоматизації відповідного процесу. Урешті-решт, вказані дії сприятимуть зацікавленню в інвестуванні в економіку України, залученню більшої кількості охочих і мають зробити сам процес простим та максимально ефективним.

Також важливим інструментом, про який треба окремо сказати, після початку російської повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року став саме аукціон з продажу військових облигацій. Його започаткувало Міністерство фінансів у березні поточного року. Військові облигації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів [15]. Аукціон проводиться кожен вівторок, а всі кошти, залучені в Державний бюджет України, використовуються для забезпечення оборонних, а також соціальних потреб в умовах воєнного стану.

Розглядаючи детальніше інвестиції в оборонну промисловість, можна стверджувати, що на даний момент великий відсоток інвесторів і компаній не розголошують статистичних даних щодо обсягів та умов інвестування. Однак, завдяки вкладеним коштам, вдалось реалізувати декілька успішних проєктів, що наразі працюють на користь України й допомагають ефективно проводити військові операції. Наприклад, після незаконної анексії Росією Кримського півострова у 2014 році Українське державне підприємство «ДКК «ЛУЧ» розробило нову берегову протикорабельну крилату ракету «R-360 Нептун», призначену для знищення кораблів, водотоннажністю до 5000 тон, якою можна знищувати військово-морські судна на відстані до 300 км. Розробка комплексу «Нептун» коштує 40 мільйонів доларів США [6]. Під час першого підтвердженого використання ракети потоплено флагман Чорно-

морського флоту РФ крейсер «Москва», що коштував 720 мільйонів доларів США. Цей крейсер побудовано в Миколаєві ще за часів Радянського Союзу. Іншим яскравим прикладом може слугувати Аеророзвідка, що починалася як група волонтерів-ІТ-спеціалістів, які розробляли власні дрони для повітряного спостереження. Зараз це – підрозділ Сухопутних військ України. Аеророзвідка була відповідальна за зупинку 65-кілометрової колони російської збройної техніки на шляху до Києва. Команда з 30 осіб використовувала тепловізійні камери й невеликі 1,5-кілограмові бомби, щоб організувати серію нічних засідок і не дати колоні досягти місця призначення [16].

Якщо мову вести про майбутнє, то при повному відновленні економіки України орієнтовні сукупні потреби у фінансуванні становитимуть близько 1 трильйона доларів [6].

Треба зазначити, що у довоєнний період головною перешкодою для зміни технологічної бази були недостатня кількість інвестиційних ресурсів і характерна для нашої країни структура валових заощаджень, за якої заощадження підприємств є в декілька разів більшими, ніж заощадження населення. При цьому рівень внутрішніх заощаджень і інвестицій був в два рази нижчим за необхідний для швидкого економічного зростання і приросту в 6–7% на рік, до того ж не була можливою компенсація внутрішніх інвестиційних ресурсів іноземними. У повоєнний період ситуація кардинально зміниться. Пріоритетним напрямом буде створення механізму фінансування, що змінюватиме структуру економіки, а не консервувати її. Одним із головних драйверів повоєнного відновлення нашої країни може стати і українська ІТ-галузь. Підтримка держави у створенні атмосфери свободи, необмежених можливостей і максимального сприйняття технологічним компаніям дозволить зберегти і зміцнити потужність даного сектору. Яскравим прикладом може слугувати «Дія Сіті», що безпосередньо сприяє економічному зростанню держави. За умови збереження обраного напрямку свободи технологічного бізнесу, що захищений державою, даний шлях може стати головним фактором відновлення країни й залучення колосальних іноземних інвестицій [6].

Висновки. Спираючись на викладене, можемо зробити наступні висновки.

1) Інвестиційне забезпечення відіграє головну роль в інноваційних процесах розвитку українського підприємства, а також економіки в цілому, а отже, виступає саме тією рушійною силою у стабілізації економіки в цілому, яка потрібна для її відновлення.

2) Проаналізувавши існуючі дефініції поняття «інновація», виявлено різні підходи до його трактування як у науці, так і у законодавстві. Розглянуто відмінності між вітчизняним і міжнародним підходами як на науковому, так і на законодавчому рівні до визначення суті даної категорії. Констатовано, що різні бачення і підходи до трактування призводять до нечітких суджень про самі основи відповідної сфери, визначення предмета регулювання, поставлених цілей тощо.

3) Вивчення думок науковців, статистичних даних, дало змогу встановити особливості інвестиційного забезпечення у воєнні часи, загальні збитки і пошкодження. Проведено оцінку втрат ВВП України внаслідок війни і названо найбільш постраждалі області.

4) Констатовано, що під час воєнної агресії російської держава намагається залучити іноземних інвесторів, що тепер мають можливість заходити на український фінансовий ринок і купувати цінні папери за спрощеною процедурою. Відзначено, що Міністерство фінансів започаткувало аукціон із продажу військових облигацій з метою забезпечення оборонних і соціальних потреб в умовах воєнного стану.

5) Запропоновано структуру економічної відбудови України після війни через ІТ-сферу.

Список літератури

1. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ: Вид. дім «Кієво-Могил. акад.», 2011. 242 с.
2. Brian C. Twiss. Managing Technological Innovation. Trans-Atlantic Pubns; 4th edition (August 1, 1992). 338 p.
3. Nixon F. Innovation Management. 1997. 216 p.
4. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Москва: Прогресс, 1990. 296 с.
5. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / пер. з англ. В. С. Гуля. Київ, 1994. 319 с.
6. Гречко А. В., Джумакеєва Д. Д. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в Україні в воєнний та поствоєнний період. «Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут"». № 22. 2022. С. 40-46
7. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. С. 266. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15>
8. Innovation Economics: The Economic Doctrine for the 21st Century. About Innovation Economics. URL: <http://www.innovation-economics.org/>
9. Бланк А. И. Основы инвестиционного менеджмента. Киев: Ника-Центр, Эльга-Н, 2001. 672 с.
10. Про інвестиційну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
11. Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022. URL: <https://ces.org.ua/ua/economy-in-war/>
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
13. Центр Економічної Стратегії. URL: <https://ces.org.ua/>
14. УНІАН. Інформаційне агентство. URL: <https://www.unian.ua/economics/finance/investiciji-pid-chas-viyni-ukrajina-sprostila-proceduru-kupivli-cinnih-papiriv-dlya-inozemnih-investoriv-novini-ukrajina-11801436.html>

15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://cutt.ly/mKgek9O>

16. SPEKA. Дилбук від AVentures Capital. URL: <https://speka.media/viina/ukrayinskii-it-sektor-ta-investiciyi-do-ta-pid-cas-viini-dilbuk-vid-aventures-capital-9denqv/amp>

17. REACTOR.UA. Платформа відкритих інновацій. URL: <https://mind.ua/publications/20241254-it->

[industriya-pid-chas-vijni-v-roosh-ta-reface-vvazhayut-shcho-pislya-peremogi-ukrayina-otrimae-velicheznej](https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/22/686099/index.amp)

18. Українська правда. Економічна правда. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/22/686099/index.amp>